

Nuit debout, összefogás, „horizontalitás”

Kategória: [2016. június](#)

Írta: Frédéric Lordon

Xavi Espinet interjúja Frédéric Lordon-nal, az ismert francia közgazdással és szociológussal, a CNRS kutatási igazgatójával. Franciaországban, a Munka Törvénykönyvének módosítása ellen tavasszal elindult diáklázadások, munkabérből élők tüntetései, népi tiltakozások, szakszervezeti követelések nyomán, összefogás eredményeként március végén megalakult *Nuit debout* „beharangozója”. (Megjelent: 2016. április 23-án a barcelonai *El Critic* c. lapban.)

Xavi Espinet: Ön szerint mi készítette a kormányt egy új munkatörvénykönyv előterjesztésére és mi a szimbolikus jelentése az *El Khomri*[ii]-nak is nevezett törvénynek?

Frédéric Lordon: Nem látok más magyarázatot, mint a teljes ideológiai elvakultságot. Ez a baloldalinak mondott kormány a valóságban az V-ik Köztársaság[ii] összes eddigi kormánya közül minden területen a legjobboldalibb politikát folytatja. Ha bizonyos távolságtartással figyeljük az eseményeket, akkor jól látszik, hogy történelmi léptékű politikai változás tanúi vagyunk. A következményeket hamarosan – de legkésőbb a 2017-es választásokon – és rendkívüli jelentőségüknek megfelelően észlelni fogjuk. Lényegében a szemünk előtt megy végbe a francia szociáldemokrácia történelmi felszámolása, ami, valljuk be, tulajdonképpen fellelézés. De ahhoz, hogy a felszámolás megtörténhessen, a szociáldemokráciának a lehető legjobboldalibb irányt kellett követnie. Rövidre véve, a Szocialista Párt neoliberális fanatizmusa vezette a kormányt e törvény előterjesztésére – pedig ezt még a Sarkozy-kormány sem merte volna megkísérelni. Jól mutatja azt az intellektuális bomlást és szétesést, illetve ideológiai iránytévesztést, amelyben a párt téblábol. A baloldalhoz már csak a terminológiai tehetetlenségi erő köti. De túl az ideológiai bezártságon, a párt teljesen elveszítette a kapcsolatát a tömegekkel, a társadalom valóságával, nem veszi észre, mennyire ellehetetlenültek az emberek életkörülményei, nem veszi figyelembe, hogy a létbizonytalanság és a munkahelyi viszonyok eldurvulása milyen szenvedést okoznak az alkalmazottként dolgozóknak. Mindez együtt vezetett el ahhoz az örült gondolathoz, hogy ezt még lehet tovább fokozni, amit ezzel a törvénnyel tovább is fokoztak.

X.E. : A Sarkozy-féle nyugdíjreform elleni tiltakozások sikertelensége után, most végre ismét lázad az utca népe. Ön szerint milyen kapcsolatnak kell kialakulnia a *Nuit debout*[iii] és a szakszervezeti mozgalmak között a munkatörvénykönyv módosítása elleni lázadás megszervezésekor?

F.L. : Sokkal szorosabb kapcsolat kellene közöttük, mint ami eddig kialakult. Nem számíthatunk jelentős politikai változásra tömegmozgalom nélkül. Ez utóbbinak pedig az általános sztrájk az egyik szükségszerű formája. És általános sztrájkot csak a dolgozók szervezetei képesek megszervezni. Ez ilyen egyszerű. De anélkül, hogy biztosak lehetnénk benne (és ez enyhe kifejezés),

hogy sikerül kirobbantani az általános sztrájkot – persze mindent meg kell tenni ennek érdekében – stratégiai fontosságú, hogy a baloldal különböző szervezetei az őket elválasztó szociológiai határok ellenére, egymásra találjanak. Itt elsősorban a belvárosok baloldali aktivistái és a munkások szakszervezetei közötti elhatároltságra gondolok. De a különbözőségek ellenére, az együttműködésnek objektív alapja van, ez pedig az említett rétegek alkalmazotti helyzete, vagyis az, hogy mindannyian alkalmazottként, bérért dolgoznak. Egymásra találásukat nagyban megkönnyíti, hogy a neoliberalizmus ma már vakon és egyöntetűen mindenkit maga alá hengerel, beleértve saját társadalmi bázisát is. Elsősorban a diákokra, a kapitalizmus jövőbeli vezetőire gondolok, akiket a munka világába való beilleszkedés akadályozásán keresztül, a rendszer létbizonytalanságra ítél. A diákok frusztrációja annál erősebb, minél nagyobb reményeket fűztek az iskolai, egyetemi karrierhez. Nos, tehát megvan az egymásra találás minden feltétele azok között a társadalmi osztályok között, amelyeket eddig a társadalmi különbségek elválasztottak egymástól. Végül szeretném megemlíteni, hogy a *Nuit Debout* megalakította az „általános sztrájk bizottságát” és az egyik első lépésük az volt, hogy diákküldöttséget menesztettek a Saint-Lazare pályaudvarra, hogy találkozzanak a vasutasokkal. Az ilyen mintaértékű akciókat kell kiterjeszteni, hogy megfeleljünk a saját magunk által megfogalmazott és hirdetett közös akcióknak, hogy az összefogás valódi legyen.

X.E. : Sokan úgy vélik, a Nuit debout generációs jelenség. Az ifjúság, amelyet eddig apolitikusnak gondoltunk, miért az intézményes kereteken kívül bontogatja politikai szárnyait?

F.L. : A magam részéről tartózkodom attól, hogy a *Nuit debout*-t a „generációs jelenség” kategóriájába zárjuk be. Egy társadalmi jelenség „generációs” bekódolása sokkal inkább a médiára jellemző, egyszerű sajtófogás. És tegyük hozzá, ha a *Nuit debout* médiafogadtatása mindezidáig nem volt igazán negatív, az azért van, mert az újságírókat, legtöbbször öntudatlanul, a hasonló szociológia helyzet vezeti. A hasonlóság persze teljesen hiányzik akkor, amikor a hagyományos szakszervezeti megmozdulásokról van szó, amelyeket a média ugyanolyan öntudatlanul nagy távolságtartással és kirekesztően kezel – sőt mindezt gyakran alig leplezett szociális rasszizmussal elegyítve. Mindenesetre a számomra fontos pont a következő: generációs bekódolás általában annak az eszköze, hogy eltagadják egy jelenség valóban politikai értelmezését: ez csak „a fiatalok ügye”, azaz jelentéktelen ügy, és elmúlik, amint benő a fejük lágya – mihamarabb, reméljük, addig pedig kedvesen kell kezelnünk őket, feltéve, ha nem mennek túl messzire. De jegyezzük meg, én úgy látom – vállalom, hogy ez az én személyes, természetesen részleges tapasztalatom –, hogy a diákok és ami a legmeglepőbb, a gimnazisták körében szokatlan intellektuális és politikai pezsgés tanúi vagyunk. Egyre több kapcsolatkeresést, kérést, üzenetet kapok gimnazistáktól, és az üzenetek nagyon éles politikai kritikái öntudatról tanúskodnak. Ez a jelenség teljesen új. A tíz-tizenöt év múlva hatalmon lévő kormányoknak nem lesz könnyű dolguk: komoly problémák várnak rájuk, amelyek már most érlelődnek.

X.E. : Március 31-i beszédében Ön a „jelen levő és önmagát megerősítő politikai vágyról” beszélt. Most, a politika és a nemzetállam válságának kellős közepén, ki lehet ennek a váagnak az alanya, és mely „politikai tárgyakat” ragadhat meg vagy kell megragadnia? És mit válaszolna azoknak, akik ezt a Köztársaság téren [a párizsi

Nuit debout színtere - szerk.] minden este megújuló „önmegeerősítést” egyszerűen „voluntarizmusnak” minősítik ?

F.L. : Az aktív politizálás vágyának az alanya – vagyis hogy ki mindenki fog csatlakozni és bekapcsolódni a politizálók körébe – előre, *ex-ante* nem tudható. Ez magában a folyamatban, a közös tettekben alakul ki. A „harcok találkozásában”, a közös akciókban eleve megfogalmazódik az a vágy, hogy együtt, minél többekkel közösen lépjünk. Ha konkrétan meg akarjuk nevezni a résztvevők különböző rétegeit, akkor *a városok létbizonytalanságban élő fiataljait, a szervezett munkásokat* (valójában szélesebb értelemben a munkavállalók világát), és *a magukra hagyott külvárosok lakóit* kell megemlíteni. A közös akciókat, vagyis a politika tárgyát pedig az „alany” önmaga fogja *meghatározni*. Ami biztosan tudható, nem szabad, hogy ez a mozgalom átadja magát az önmagában való gyönyörködésnek, másrészt ha energiája nem alakul át meghatározott vágyakká – azaz konkrét politikai célokká –, akkor terméketlen marad. A cél megőrzése feltételezi, hogy miközben vitatkozunk, aközben figyeljünk arra is, hogy a politikai viták ne folyhassanak parttalanul, ne szóródhassanak szanaszét.

Én ezt a mozgalmat amolyan *hagyma-mozgalomnak* látom, amelyen azt értem, hogy a nagyobb célkitűzések kisebbeket foglalnak magukban, sok rétegből állnak össze. Konkrétan, a célok az *El Khomri törvény* (legközelebbi cél) visszavonásától a *Szociális Köztársaság* alkotmányának kidolgozásáig (távolabbi cél) terjednek, és köztük helyezkedik el egy sor közbenső cél, amelyeket be kell nyomni a politikai viták közé, például a bankok kötelezését spekulatív tevékenységeik felszámolására, de említhetnénk sok más hasonló horderejű célkitűzést. Nos, nevezhetjük-e ezt „az önmegeerősítés voluntarizmusának”? De melyik politika nem ilyen? Ha nyilvánvalóan nem korlátozódhat erre, a politikai mozgalom egy alapvetően önmegeerősítő folyamat. Amikor bejelentjük, hogy „*van*”, az egy eszköz arra, hogy ténylegesen *létezzon* a dolog maga, amelyről azt állítottuk, hogy *van*, még mielőtt valójában *létezne*. És igaz, ez a típusú beavatkozás olyan, mint a fogadásokban a tét! De még akkor is, ha a fogadást elveszítjük, elhint valamit, ami utat tör magának: egy új gondolatot, egy probléma megértését, egy követelést, stb.

X.E. : Sieyès abbé, a francia forradalomban megfogalmazta a képviseleti demokrácia elvét: a nép akaratát kizárólag a nép képviselői fejezhetik ki. A Nuit debout létrejötte és gyakorlata alapvetően kérdőjelezi meg ezt az elvet, és a képviseleti demokráciát minden este, a (köz)gyűléseiken keményen kritizálják. Ön szerint a Nuit debout milyen új politikai döntési, legitimációs és megújulási politikát és politikai formákat vetít előre?

F.L. : Amit mondani fogok, minden bizonnyal ellentmond a *Nuit debout* spontán tendenciájának, de sebj. Azt gondolom, hogy egyértelműen megfigyelhető, hogy nincs semmilyen politika, valamilyen intézményes forma és képviselet nélkül. Maga a *Nuit debout* sem felel meg a saját maga által megvalósítani akart horizontális működési modellnek. Például, nincs közgyűlés szabályok nélkül – a hozzászólások sorrendje, időtartama, a moderátor személyének tiszteletben tartása, a résztvevők véleményét kifejező gesztus-megnyilvánulások szabályai stb. –, mindezek a szabályok magukban hordozzák az intézményes és vertikális jelleget, mivel hogy mindenkire érvényesek, tekintélyt képviselnek, amelyeket mindenki elfogad. Fogalmi szinten ez maga a vertikálitás. Tehát

már ezen a szinten is eleve intézményes-vertikális kommunikációs móddal van dolgunk, ami jól láthatóvá teszi, hogy a „horizontalitás” jelszavának maximalista értelmezése üres és tarthatatlan. A valódi kérdés nem az „intézményes-nemintézményes” vagy a „horizontális-vertikális” abszurd ellentmondásaiban rejlik, hanem abban a módban, ahogy az intézményes rendszert működtetjük, és ahogy sikerül a közösségi szervezés következtében szükségszerűen kialakuló vertikálitást korlátok között tartani. Annak ellenére tehát, hogy a *Nuit debout* spontánul kialakít egy vertikális működést, de képes fenntartani egy olyan működési módot, amely a lehető legközelebb áll a horizontális működéshez és a közvetlen demokrácia ideáljához. De erre valószínűleg csak viszonylag kis mérete és döntéseinek, illetve hatáskörének korlátozottsága miatt képes. *Ezért két, egymást nem kizáró gondolatot kell egyszerre szem előtt tartani.* Az egyik, hogy egy téren, például a Köztársaság téren kikísérletezett modellt *nem lehet egyszerűen lemásolni* egy magasabb szintű közösség, mondjuk egy nemzet intézményi felállításának és működésének mintájaként. A másik, hogy a *Nuit debout* jól illusztrálja azokat az általános elveket, amelyek *irányító elvként működhetnek* egy szélesebbintézményes rendszer kidolgozásában. Cél a lehető legnagyobb szubszidiaritás, azaz a helyi szintek lehető legnagyobb függetlenségének biztosítása; vigyázni kell minden olyan kísérlettel, amely az intézményesítés irányába hat; hatékonyan ellenőrizni kell a képviselőket és szóvivőket – az ellenőrzés a visszahívás állandó (ám szabályozott) lehetőségét jelenti. De meg kell szervezni, hogy az alacsonyabb szintű szervezeteket állandóan meghallgassák a felsőbb szintű szervezetek részéről, különösen azt kell biztosítani, hogy a felsőbb szervezeteknek ne legyen monopóliuma a kezdeményezésekre, és így az alacsonyabb szintű szervezetek végül csak jóváhagyó szerepre legyenek kárhóztatva. Az elképzeléseknek oda-vissza, mindkét irányban kell áramolniuk, és a felsőbb szinteknek az alsóbb szintekből kell meríteniük.

X.E. : Ön szerint a Nuit debout sikere és legitimitása attól függ, hogy sikerül-e bevonni a külvárosok elszegényített lakosságát a lázadásba. De mi legyen a külvárosok erősen „lepenizált[iv]” a „periférikus Franciaországnak” nevezett rétegével? Hogyan lehet megszólítani a külváros egyik részét, anélkül, hogy ez kiváltaná a másik ellenérzését? És ha nem sikerül közös nyelvet találni mindkettőhöz, akkor nem fenyeget-e egy 1968-as típusú kifutás, amikor a nép a status quo-t választotta, vagyis azt, hogy inkább maradjon minden a régiben.

F.L. : Ez a kérdés annyira húsbavágó, hogy az már szinte fájdalmas ... Amikor látjuk, milyen nehéz már azt is elérni, hogy a társadalom szociológiailag elkülönülő, ám egységesen a baloldalra politizáló részei – például a szervezett munkások és a városi aktivisták körei – közösen lépjenek fel, akkor még inkább tisztában vagyunk azokkal a nehéz és leküzdésre váró akadályokkal, hogy összefogás alakuljon ki egyrészt a külvárosok lakóival, másrészt az Ön által „periférikus Franciaországnak” nevezett rétegekkel – itt most nem akarom kifejtetni, hogy mi minden állítja őket egymással szembe. Ne áltassuk magunkat, egy olyan esemény, mint a *Nuit debout*, önmagában nem képes a társadalom szövetét olyan mélységekben átforgatni, hogy elérje a „lepenizálás” gyökereit. Ehhez helyi szinteken van szükség az aktivisták szívós, gyakran feltűnésmentes munkájára, hogy egyének sokaságát legyenek képesek lassú és kitartó munkával meggyőzni. A *Nuit debout* mozgalom azonban hozzájárulhat ahhoz, hogy a politikai életbe visszakerüljön egy sor valódi baloldali javaslat, amelyek, ha utat találnak az emberekhez, képesek a Front National-hoz[v] vonzódók számára is megfontolható alternatívákat jelenteni. Természetesen ez csak hosszú távú munka eredménye lehet.

X.E. : A *Nuit debout* Ön szerint véget vet a kislépések és a kis kiegyezések politikájának, és céljai messzebb mutatnak mint a munkatörvénykönyv reformja ellen tiltakozó szakszervezeti megmozdulás. Ön a jelenlegi francia politikai rend haláláról és egy Szociális Köztársaság szükségességéről beszél. Meztelen végre a király? *Nuit debout* és Alkotmányozó Nemzetgyűlés? Milyen döntéseket kellene elfogadni a mozgalmon belül, hogy valóban azzá váljon?

F.L. : Az a szlogen, hogy „nem követelünk semmit” pontosításra szorul. Utólag kiderült, hogy egy egész sor félreértésnek lett a forrása a szakszervezetiek körében, ahol úgy értelmezték, hogy frontális támadást jelent az alapvetően követelésekre épülő szakszervezeti akciók „nyelvezete” ellen. Nyilvánvaló, nem tekintem üresnek, se meghaladottnak a követelésekre épülő szakszervezeti harcokat – ez teljesen értelmetlen és meglehetősen nevetséges lenne. Amire fel akarom hívni a figyelmet, az az a tény, hogy a követelések mindig egy adott keretben értelmezhetők, amely keretet a követelők nem kérdőjelezik meg, ugyanakkor pontosan maga a keret meghatározza bizonyos követelések esetében a lehetőség (vagy lehetetlenség) feltételeit. Hogy egy példával éljek, a minimálbér emelésének követelése csak akkor lehet sikeres, ha a követelés megfogalmazásával egyidőben megkérdőjelezzük a neoliberális globalizációt, a részvényesek hatalmát, a korlátlan szabadkereskedelmet, az off-shore-okat, amelyek mind objektíve lehetetlenítik el a béremelést. Vagy egy másik példa: „a gazdagság másfajta elosztása”, szintén hiábavaló követelés, ha figyelmen kívül hagyjuk azokat a struktúrákat, amelyek meghatározzák a vagyoneelosztást és az egyenlőtlenségek növekedését. A jól ismert szlogen, a *TINA (There Is No Alternative – Nincs választási lehetőség)* addig marad igaz, amíg nem irányítjuk figyelmünket a neoliberális struktúrák összességére, amely ezt az állítást igazzá teszi! A struktúrák megváltoztatása nyomban lehetővé teszi, hogy a *TINA* helyett a *TIAA (There Is An Alternative – Létezik más lehetőség)* legyen igaz. Újra kell teremteni a strukturális lehetőségeket – azaz a keretet. Az új keret megteremtése tökéletesen más dolog, mint követelésekért harcolni. Az új keret megteremtése egy politikai folyamat, a széles értelemben vett intézményes újjáépítés elindítása.

Ez a folyamat még nagyobb horderóval bír, amikor az Alkotmányozó Nemzetgyűlés – a meta-keret szintjére emelkedik. Nyilvánvaló, hogy senkinek nem nyújtható be egy Alkotmányozó Nemzetgyűlés „követelése”. A nép maga nyilvánítja ki ezt a vágyát, majd megerősíti és valóra váltja. Ezek után pontosítani kell egy Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívására irányuló felhívást, amelynek két különböző értelmezése lehetséges. Az első, megint csak, a politikai beavatkozás önmegerősítő nyelvezetének részéhez kapcsolódik. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívására irányuló felhívás a problémák felvetésének egy alapvető módja tekintettel két problémára:

Úgy ítéljük meg, hogy a jelenlegi intézményes rendszer, az *V-ik Köztársaságé, kifulladt*, hogy ennek keretei között már semmilyen szignifikáns változás nem mehet végbe, és hogy alkotmányát teljes egészében újra kell írni ahhoz, hogy újra demokratikussá tegyük. Mert végső soron a demokrácia azt jelenti, hogy a rendszer mindig nyitott, mindig lehetőséget nyújt a teljesen új politikai cselekvés (másképp cselekvés) kialakítására.

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés nem mint jogi játékszabály szükséges, elszakadva a konkrét valóságtól, hanem mint *eszközteremtés*, amivel megteremtjük egy társadalmi modell alapelveinek legmagasabb jogi formáját. Ahogy a Francia Köztársaságok – a szempontunkból mind egyformák! – egymást követő alkotmányainak célja a kapitalizmus alapjait megteremtő tulajdonjog védelme. A *tőke*

társadalomfölötti hatalmának felszámolási programja csak a tulajdonjog felszámolásán és a használati jog intézményén keresztül valósulhat meg. (Amikor tulajdonról beszélek, magától értetődően a termelőeszközök tulajdonára és nem a személyi tulajdonra gondolok.) Egyedül egy jogi szöveg, amely az Alkotmány szerepét tölti be, képes előidézni ezt a lényegét tekintve forradalmi változást.

Ezzel elérkeztünk az Alkotmányozó Nemzetgyűlésre való felhívás egy második, történelmi és stratégiai értelmezéséhez: tisztában kell lennünk azokkal a tényezőkkal, amelyek valójában távolivá tesznek egy alkotmányozó folyamatot, különösen egy olyat, amelynek eredménye a Szociális Köztársaság megvalósítása lenne úgy, ahogy elképzelem, azaz a tulajdonjogtól megfosztva (lásd a fenti pontosítást)! Ebben a második, pozitív értelmezésben az *Alkotmányozó Nemzetgyűlés egy jövőendő forradalmi folyamat ratifikálása*, amely valójában és ugyanakkor *feltétele is a forradalmi folyamat kialakulásának*. De miért vetítünk magunk elé egy kvázi irreális láthatárt? Azért, mert ez módszer arra, hogy a problémákat a nyilvános vita napirendjére tűzzük, hogy a nyilvános térben elhelyezzük azt a gondolatot, hogy a kisajátítás intézményei, például a tőke uralma a társadalom fölött problémát jelentenek – valahogy úgy, ahogy az El Khomri törvénynek megvan az az erénye, hogy világosabban látunk, mint valaha. Semmi kétség, hosszú út választ el e két probléma megoldásától. Egy okkal több, hogy máris elinduljunk!

X.E. : [A spanyol lap szinte kötelező felvetése - szerk.] A 2017-es francia választásoktól mindössze egy év választ el bennünket. Azon kívül, hogy a Szocialista Párttól balra elhelyezkedő politikai térfélen semmi jele annak, hogy új párt lenne születőben, Ön azt állítja, hogy tévedés lenne egy francia Podemos-ban gondolkozni. Miért?

F.L. : Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés erre a kérdésre is válasz. Azt gondolom, hogy ki kell lépünk abból, amit *Occupy Wall Street (OWS) / 15M[vi]-Podemos* antinómiának neveznék. Egyfelől az OWS mozgalomnak sajnos közvetlen politikai hatása nem volt, terméketlen maradt (még akkor is, ha nem lebecsülendő észrevétlen hatásai, amelyek kétségtelenül valamilyen módon Bernie Sanders-hez vezettek). Másfelől a 15M, szintén csak a Podemos formájában vált termékennyé – egy olyan formában, amely radikálisan elárulta a mozgalom eredeti szellemiségét: hagyományos párt lett, hagyományos pártvezérrel, aki a hagyományos választási-versengési megszállottságában úgy döntött, hogy a világ leghagyományosabb játékát játssza a meglévő intézményekben, anélkül, hogy bármit is próbálna változtatni rajtuk. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlésre való felhívás lehetőség arra, hogy kilépünk abból az ellentmondásból, amely vagy a terméketlenséget vagy a választási istállóba való beállást jelenti. A mozgalomnak produkálnia kell „valamit”, de ez a „valami” nem helyezhető vissza a meglévő intézményekbe. Végkövetkeztetés: a „valami” pontosan az intézmények átalakítását kell hogy jelentse.

Fordította: Körösi Zsuzsa

[i] Myriam El Khomri a jelenlegi munkaügyi miniszter; az ő nevét viseli a Munkatörvénykönyv reformtervezetét tartalmazó törvény.

[ii] A gyarmatok felszabadulásával együtt járó politikai bizonytalanság közepette, Charles de Gaulle javaslatára és vezetésével, népszavazással, új alkotmányt fogadtak el 1958. szeptember 28-án. Az erős elnöki hatalomra épülő új kormányzati rendszert – ma is ez van érvényben – nevezik V.

Köztársaságnak – a ford.

[iii] Magyarul Talpon éjszaka vagy Állva éjjel, azaz kiállva a közös ügy mellett éjjel-nappal, megszakítás nélkül – a szerk.

[iv] Le Pen szélsőjobboldali francia politikus család nevéből kialakított kifejezés – a ford.

[v] Szélsőjobboldali mozgalom a Le Pen család vezetésével – a magyar Jobbiknak feleltethető meg – a ford.

[vi] Spanyolországi tömegmozgalom Los Indignados, a Felháborodottak néven is ismert. Május 15-én kezdődött 2011-ben és 2013/14-re lelohadt, illetve a Podemos vette át a helyét.

- [franciaország](#)
- [politikai elemzés](#)
- [társadalom](#)